

KELAJAKDAGI O`QITUVCHILARNING XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARIGA TAYYORGARLIGINI OSHIRISH: PEDAGOGIK MEXANIZM ISTIQBOLI

G'anijonova Dilafruz Noiljon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti doktoranti

ganijonovadilafruz@gmail.com

Qodirov Abrorbek Alisher o'gli

Andijon Davlat Pedagogika Instituti talabasi

E-mail: abrorqodirov003@gmail.com

Annotatsiya. Ta'limning globallashuvi turli mamlakatlardagi ta'lim tizimlari, siyosatlarini va amaliyotlarini baholash uchun xalqaro baholash tadqiqotlariga e'tiborning kuchayishiga olib keldi. Ushbu ilmiy maqola bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etishga tayyorlash uchun zarur bo'lgan pedagogik mexanizmlarni o'rganadi. U o'qituvchilarni bunday baholashda samarali ishtirok etish uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalar bilan jihozlash, shu orqali jahon miqyosida ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va amaliyot sifatini oshirish muhimligini chuqur o'rganadi. Shuningdek muallif tomonidan bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni rivojlantirishning korporativ tizimi, bosqichlari hamda pedagogik modelini ishlab chiqishga doir taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Kompetensiyalar, standartlar, PISA, TMSS, PIRLS, xalqaro o'qish, xalqaro standartlar.

Bir-biriga bog'langan bugungi dunyoda xalqaro baholash tadqiqotlarining nozik tomonlarini tushunish o'z ta'lim amaliyotini yaxshilash va butun dunyo bo'ylab ta'lim tizimlarini rivojlantirishga hissa qo'shishni maqsad qilgan o'qituvchilar uchun juda muhimdir. Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarning xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etishga tayyorgarligini oshirish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan pedagogik strategiyalar va mexanizmlarni ko'rib chiqamiz. Xalqaro baholash dasturi standartlariga javob berish uchun o'qituvchilar rivojlantirishi kerak bo'lgan kompetensiyalar o'rganiladi. Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta'lim tizimi uchun bo'lajak yosh o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta'lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ta'lim muhitini

yaratish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Xalqaro baholash dasturlari uchun o'qituvchilarning malakalarini rivojlantirishning ahamiyati yurtimizdagi ta'lim sifati bevosita o'qituvchilarning malakasiga bog'liq. Xalqaro baholash dasturlari standartlariga mos keladigan o'qituvchilarning malakalarini rivojlantirish bir necha sabablarga ko'ra juda muhimdir.

1. O'quv dasturlari integratsiyasi: bo'lajak o'qituvchilarni bunday baholash tushunchalari, metodologiyalari va ahamiyati bilan tanishtirish uchun xalqaro baholash bo'yicha tadqiqotlarni o'qituvchilar ta'limi dasturlariga integratsiyalash. O'quv dasturlari integratsiyasi ta'lim jarayonlarini uning maqsadlarini va sarf etilishi kerak bo'lgan resurslarini yaqin yoki udobiy tartibda birlashtirish protsessini anglatadi. Bu integratsiya o'quvchilarga madaniy va amaliy bilimlarni bir-biriga bog'liq o'rganish imkonini beradi, shuningdek ta'lim jarayonlari va sinflarda ta'limga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'quv dasturlari integratsiyasi o'quvchilarga tushunchalar, texnologiyalar, ma'lumotlar va ko'nikmalar bilan o'quvning bir-biriga bog'liqlikni ko'rsatadi. Misol uchun, matematika va ma'rifatni birlashtirish, yoki ingliz tili va matematikani integratsiya qilish kabi. Bu usul o'quvchilarga fanlarni alohida o'rganish oqibatida ularni ma'lum bir mavzuga oid ma'lumotlarni birlashtirish, ularning tushunishlarini kengaytirish va tushunchalarini chuqurroq tushunishga yo'l qo'ymoqda yordam beradi. O'quv dasturlari integratsiyasi o'quv jarayonlarini mavzular orasida aloqani oshirib, o'quvchilarga ta'limni materialari o'quvchilar uchun ko'rsatkich va mazmunliroq qiladi. Bu usul o'quvchilarga mahsulotivormilari va fanlar orasidagi munosabatlarni tushunishga yordam beradi, ularning ma'lumot olish va tushunish qobiliyatlarini rivojlantirishga imkon yaratadi. O'quv dasturlari integratsiyasi ta'lim jarayonlarini o'quvchilarning ijtimoiy, amaliy va insoniy chog'lariga ergashishini ta'minlaydi. Bunday integratsiya tushunchasi ta'limning ko'nikmalarini oshirish va o'quvchilarga alohida qaror qabul qilish, muammolarni hal qilish va ma'lumotlarni har xil kontekstlarda amalga oshirishga bo'lgan ilmiy va amaliy qaratilgan tadbirlar ketma-ketligidir. Bu usul o'quvning qog'oz bazalaridan chiqib, turli fanga oid fanlarni ta'lim olish orasida integrativ muhit yaratilishiga imkon beradi.

2. Tajribali o'rganish: bo'lajak o'qituvchilarga amaliy ko'nikmalar va tushunchalarni rivojlantirish uchun amaliy tajribalar, simulyatsiyalar va real baholash loyihalarida qatnashish imkoniyatini berish. Bu tajribali o'rganishning pedagogik mexanizimi o'qituvchilarni o'zlarini mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, yaratuvchi qarorlar qabul qilish va yangiliklarga o'zlashtirishda maslahatlashishga intilishiga olib keladi. Tajribali o'rganish pedagogik mexanizimi dastlabki kadrlar

kurslari, mentorlik dasturlari, amaliy mashg'ulotlar, ilmiy-tadqiqot ishlari va ko'p tomonlama davom etuvchi o'quv jarayonlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar o'qituvchilarga eng so'nggi ilmiy-jadvalar va muassasaviy texnologiyalarga boy etilgan amaliyotlarni amalga oshirish, maslahatlashish va ta'lim sifatini oshirish imkoniyatlarini yaratadi. Tajribali o'rganish mexanizimi o'qituvchilarga o'zlarini mustaqil rivojlantirish, yangilik va kreativliklarini qo'llab-quvvatlash, ta'lim tajribalarini barcha tarixda birlashtirish va xalqaro baxolashning yangiliklari bilan tanishtirishga yordam beradi. Bu usul o'qituvchilarga mustahkam analitik qobiliyatlar oshirish, o'zlashtirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llab-quvvatlash va yangi pedagogik usullar va innovatsiyalar ustida ishlashga intilish imkonini beradi. Shu bilan birga, tajribali o'rganish mexanizimi o'qituvchilarga ularni o'zlarini o'zlashtirish, yangiliklarga o'zlashtirish va xalqaro tajribalarga qatnashish uchun motivatsiyalash, ta'limning mustaqil va rivojlanayotgan jarayonlarini o'rgatishga ko'maklashadi. Tajribali o'rganish o'qituvchilarga mahsulotivormilari va faoliyatlar orasida aloqani oshirish, ularning pedagogik bilimlarini sifatli rivojlantirish va xalqaro darajada tan olishlari uchun zamonaviy va samarali usul bo'lib, ularni global madaniyatning qadriyatlariga nisbatan tayyorlaydi.

3. Madaniyatlararo kompetentsiya: bo'lajak o'qituvchilarda turli xil xalqaro sharoitlarda samarali ishlash va turli madaniy kelib chiqishi bo'lgan hamkasblar bilan hamkorlik qilish uchun madaniyatlararo kompetentsiyalarni rivojlantirish. Madaniyatlararo kompetentsiya - bu insonning xalqaro mamlakatlarda tinchlik, huquq, ma'naviyat, madaniyatning o'ziga xosligini tushunish, hursand bo'lish, boshqa mamlakatlarning madaniyatini qadrlash, g'amxo'rlik va insonparvarlikni rivojlantirishga qaratilgan texnologiyaga asoslangan qobiliyat va bilimlar to'g'risidagi umumiy tushuncha. Madaniyatlararo kompetentsiya insonning mavqeining, qadriyatlari va XALQARO DIALOG, KULTURA ALOQA, OLIY TADDIQOT va MUNOSABATLAR jihatidan tushunchalarini rivojlantirish orqali uning jahon ko'nikmalariga va qadriyatlariga ega bo'lishini ta'minlaydi.

4. Texnologiya integratsiyasi: Xalqaro baholash tadqiqotlari bilan bog'liq virtual hamkorlik, ma'lumotlarni tahlil qilish va onlayn o'rganish tajribasini osonlashtirish uchun texnologiyadan foydalanish. Texnologiya integratsiyasi darslarda kompyuter dasturlari, internet, interaktiv ta'lim dasturlari, multimedia asboblari, janrlar va boshqa texnologik vositalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu sayohatlar o'quv jarayonlarini murakkablashtiradi va o'quvchilarga ta'lim materiallarini osonroq yaxshilaydi. Texnologiya integratsiyasi yordamida o'qituvchi o'quv jamoasining ravishda ta'lim dasturi tuzishda va o'quv jarayonlarini amalga oshirishda texnologik

vositalardan keng foydalanishi kerakligini tushunadi. O'qituvchi texnologik vositalarning o'quvchilarning e'tiborini jalb etish, ta'lim jarayonlarini jadal rivojlantirish va o'quvchilarga bo'sh vaqt yaratmaydigan, interaktiv va mulohazalashni oshiruvchi darslar berishda qanday yordam berishi kerakligini o'rganadi. Bundan tashqari, texnologiya integratsiyasi o'qituvchilarni yangi texnologiyalar va ilmiy jarayonlar haqida o'rganishga rag'batlantiradi va ularni o'z mehnatlarini raqobatli va samarali ta'lim jarayonlarini optimallashtirishga undaydi. Texnologiya integratsiyasi ta'lim jarayonlarini eng muhim vaqtincha, cheksizroq va intuitiv qilishga intiladi, shuningdek, o'quvchilarning ta'lim samaradorligini oshirishga yordam beradi.

5. Reflektiv amaliyot: bo'lajak o'qituvchilarni baholash ma'lumotlarini tanqidiy tahlil qilish, takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlash va ularning kasbiy rivojlanishini oshirish uchun reflektiv amaliyotlar bilan shug'ullanishga undash. Refleksiya (reflektiv amaliyot) o'zini o'zini o'zini ko'rgan, o'zini o'zlashtirgan va o'sha tajribalardan o'z-o'zini rivojlantirgan, mavzuga oid fikr-mulohazalarini fikr-mulohaza qilish jarayoni. Refleksiyaviy amaliyot tadqiqotchilar, talabalar, o'qituvchilar va boshqalar kishilarni o'z faoliyatlarini, amaliyotlarini va o'zgarishlarni tahlil qilishga rag'batlantiradi. Bu jarayon o'z-o'zining o'z-o'zini nazorat qilish va o'z faoliyatlarini tahlil qilish orqali rivojlantirish uchun muhimdir. O'qituvchilar uchun refleksiya, o'z ta'lim uslublarini, darslarini tahlil qilish, o'zgarishlarni kuzatish, o'z faoliyatlarini yaxshilash uchun muhim bo'lib chiqadi. Refleksiya jarayoni shunday bo'ladi: shaxs o'z faoliyatlarini tahlil qiladi, bu jarayonlar orqali o'z o'zini tahlil qiladi, o'z fikr-mulohazalariga e'tibor beradi va keyin uning o'zgarishlarini amalda qo'llab-quvvatlashga qaror qiladi. Bu yordamda shaxs o'z faoliyatlaridan o'z-o'zini o'rganadi va o'zlashtiradi. Refleksiya tajribiy amaliyotni o'z ichiga olgan, uni o'z-o'zidan olgan sababli fikr-mulohazalar ustida o'g'iruvchi va tahlil qiluvchi jarayon bo'lib, shaxsga o'zini mustahkamlastirish va rivojlantirishda ko'p yordam beradi. Bu tizim o'quvchilarda o'z o'zini baholash, o'zlashtirish va o'zgarishlar bilan bog'liq olib borayotgan o'zini o'rganish jarayonlarini kuchaytiradi.

Xalqaro baholash dasturlari turli mamlakatlardagi ta'lim sifatini o'lchash uchun etalonni taqdim etadi. Ushbu baholashda yaxshi natijalarga erishgan mamlakatlar yuqori sifatli ta'lim tizimiga ega, yomon natijalarga erishganlar esa sifatsiz tizimga ega deb hisoblanadi. Shunday ekan, Xalqaro baholash dasturi standartlariga mos kompetensiyalarni rivojlantiruvchi o'qituvchilar o'z mamlakatlarida ta'lim sifatini oshirishga hissa qo'shib kelmoqdalar. Xalqaro baholash dasturlari o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun zamin yaratadi. Ushbu dasturlarda ishtirok etgan

o'qituvchilar boshqa mamlakatlarda qo'llaniladigan ilg'or tajribalar va samarali o'qitish strategiyalari bilan tanishishlari mumkin. Ushbu ta'sir o'qituvchilarga ta'limga nisbatan kengroq nuqtai nazarni rivojlantirishga va o'qitish mahoratini oshirishga yordam beradi. Xalqaro baholash dasturlari standartlariga javob berish uchun o'qituvchilar muayyan kompetensiyalarni rivojlantirishlari kerak. Bu kompetensiyalarga mazmuniy bilim, pedagogik bilim va texnologik bilimlar kiradi. Kompetentlik tushunchasi ta'lim sohasiga pedagog - psixolog tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtainazardan, kompetentlik "noan'anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, hamkasblari bilan o'zaro munosabatlarda yangi yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik"ni anglatadi.

O'qituvchilarning asosiy muammolardan biri – o'quvchida qanday qilib bilim olishga bo'lgan doimiy qiziqishni rivojlantirish va ularning mustaqil izlanishiga bo'lgan ehtiyoj, boshqacha qilib aytganda, o'quv jarayonida bilish faoliyatini qanday faollashtirish kerakligi. Maktab ta'limining davlat, jamiyat va oila oldiga qo'ygan maqsadlari, ma'lum bir bilim va ko'nikmalarni to'plashdan tashqari, o'quvchining salohiyatini ochib berish va rivojlantirish, uni amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir.

Xalqaro baholash dasturlarida muvaffaqiyatli ishtirok etish, bevosita ta'lim sifatini oshirish bilan bog'liqdir. Unda ishtirok etish, nafaqat O'zbekiston, balki, jahon hamjamiyatida o'quvchilarning o'quv dasturlarini yodda saqlab qolganligini baholashdan, ularning kompetensiyalarni ya'ni maktabda egallagan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish va uni baholashga o'tishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorlashning pedagogik mexanizmi ularning global ta'lim tadqiqotlari va siyosat tashabbuslariga mazmunli hissa qo'shish malakasini ta'minlash uchun juda muhimdir. O'qituvchilarni zarur bilim, ko'nikma va madaniyatlararo kompetensiyalar bilan jihozlash orqali ular xalqaro baholash tadqiqotlarida samarali ishtirok etishlari va natijada butun dunyo bo'ylab ta'lim sifati va ta'sirini oshirishlari mumkin. Ushbu maqolada xalqaro baholash tadqiqotlarini o'qituvchilar ta'limi o'quv dasturlariga integratsiyalash va doimiy rivojlanayotgan global ta'lim landshafti talablariga javob berish uchun bo'lajak o'qituvchilar o'rtasida ta'lim va kasbiy rivojlanish madaniyatini oshirish muhimligi ta'kidlanadi. Kerakli bilimlar, ko'nikmalar va texnologiyalardan foydalanish orqali o'qituvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga samarali

qatnashishga tayyorlash, o'quv jarayonlarining sifatini va ta'sirini oshirishni maqsadga qo'yadi. Ushbu maqola xalqaro baholash tadqiqotlarini xalqaro baholash tadqiqotlari silsilasiga kiritishning ahamiyatini ta'kidlaydi va kelajak o'qituvchilarga doimiy o'rganish va professional rivojlanish muhitini yaratishga e'tibor qaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR .

1. Andres, P. & Svoboda, P. (2018). Development of Digital Competences of Teachers of Social Sciences at Secondary Vocational Schools. In International Conference on Interactive Collaborative Learning (pp. 720-731). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-11935-5_68
2. Martin, A. (2006). A European framework for digital literacy. *Nordic Journal of Digital Literacy*, 1(02): 151-161.
3. Martin, A. (2005). DigEuLit—a European framework for digital literacy: a progress report. *Journal of eLiteracy*, 2(2): 130-136.
4. Helsper, E. J., & Eynon, R. (2013). Pathways to digital literacy and engagement. *European Journal of Communication*, 28(6): 696-713.
5. Ferrari, A. (2012). Digital Competence in practice:
6. An analysis of frameworks. Sevilla:JRCIPTS. FPARAWEB.pdf, Accessed on: 01.06.201
7. Richard E. Boyatzis. David C. McClelland: For The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV: Clinical, Applied and Cross – Cultural Research. December 5, 2016
8. J.Raven (1984). Competence in modern society: Its Identification, Development and Release. – UK. P.220
9. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996.
10. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. –T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020.
11. Karimov, X. (2024). HISTORY AND CULTURAL LIFE OF THE KYRGYZ NATIONS INHABITANT THE FERGHANA VALLEY (1991-2023, ON THE EXAMPLE OF ANDIJAN, NAMANGAN, FERGANA REGIONS). Interpretation and researches, 2(5 (27)).